

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 6/2

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 6/2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 6/2

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРИНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6/2 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

- - -

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

**Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6/2 (06), 2024
ISSN 2181-0982**

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
6/2/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Aliyev Mansur Abduxoliqovich, Mamadaliyev Abdurahmon Mamatqulovich, Yarmuhammedova Nargiza Anvarovna KRANIOSEREBRAL TRAVMALAR OQIBATLARI NEYROREABILITATSIYASINING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI VA IMKONIYATLARI (ADABIYOTLAR SHARHI).....	7
2. Джураев Ахрарбек Махмутович, Халимов Равшан Джурабайевич ПАСТКИ МУЧАЛАРДА НЕЙРОГЕН ДЕФОРМАЦИЯСИ БЎЛГАН БЕМОР БОЛАЛАРДА КЛИНИК – НЕВРОЛОГИК ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ.....	26
3. Mansurova Nargiza Asrorovna YALLIG'LANISH — PARKINSONIZMDA ICHAK VA MIYA O'RTASIDAGI BOG'LOVCHI BO'G'IN.....	30
4. Джурабекова Азиза Тахировна, Исанова Шоира Тулкиновна, Холикулова Махбуба Анвар кизи НЕЙРОБИОМАРКЁРЫ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ МОЗГА У ДЕТЕЙ.....	36
5. Камалова Малика Илхомовна ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕТЬЕЙ СИГНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: АДАПТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА В УСЛОВИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ.....	42
6. Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна, Кенжаева Дильфуза Кувватовна, Джурабекова Азиза Тахировна ИНТЕГРАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ ПРИ МЕНСТРУАЛЬНЫХ ДИСФУНКЦИЯХ.....	45
7. Каландарова Севара Хўжаназаровна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович, Куранбаева Сатима Раззаковна, Юсупова Дилноза Юсупжон кизи ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ СТРУКТУРЫ СНА У БОЛЬНЫХ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКИМИ ПРИСТУПАМИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВО ВРЕМЯ СНА.....	49
8. Raxmatullaev Fozilbek Abduraxim oqli FEATURES OF CEREBRAL HEMODYNAMICS AND COGNITIVE FUNCTIONS IN CHRONIC MIGRAINE, OPTIMIZATION OF TREATMENT.....	52
9. Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Исмоилова Муаззам Исроиловна, Хайдаров Азизжон Косимович НОВЫЙ МИНИИНВАЗИВНЫЙ МЕТОД ФИКСАЦИИ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ЗУБОВИДНОГО ОТРОСТКА: ПЕРВЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ.....	56
10. Ravshanov Davron Mavlonovich, Mavlyanova Zilola Farxadovna, Maxmudov Sardor Mamasharifovich JARROHLIKDAN KEYIN MENINGIOMA BILAN OG'RIGAN BEMORLARNING REABILITATSIYA SALONIYATIGA STRUKTURAVIY VA NEYROKOGNITIV OMILLARNING TA'SIRI.....	61
11. Ризаев Жасур Алимджанович, Ибрагимов Шерзод Умидович, Джурабекова Азиза Тахировна РАЗВИТИЕ КЛИНИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ-НЕВРОЛОГОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ.....	66
12. Ризаев Жасур Алимджанович, Джурабекова Азиза Тоҳировна, Раза Мухаммад Калим ТИББИЁТ ФАКУЛЬТЕТЛАРИ ХОРИЖИЙ ТАЛАБАЛАРИДА МОСЛАШУВ ЖАРАЁНИНИНГ ПСИХОЛОГИК ВА ЭМОЦИОНАЛ КОМПОНЕНТЛАРИНИНГ КОГНИТИВ ҚОБИЛИЯТЛАР ВА ВЕГЕТАТИВ БОШҚАРУВГА ТАЪСИРИ.....	69
13. Арсланова Зера Энверовна, Нормурод Набижонович Зекрияев, Игорь Александрович Югай, Асадуллаев Улугбек Максудович ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ СПАСТИЧЕСКОГО СИНДРОМА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ.....	73
14. Шохимардонов Шохижохон Шохимардонович, Туйчибаева Нодира Мираталиевна ИСХОДЫ У ПАЦИЕНТОВ С DEE-SWAS ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В КОМБИНАЦИИ С КЛОБАЗАМОМ: ДАННЫЕ ПРОСПЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.....	79
15. Узakov Журабек Бахтиерович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ниёзов Шухрат Ташмирович, Джурабекова Азиза Тахировна НЕЙРОСОНОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТРУКТУР ЛИЦЕВОГО НЕРВА У ПАЦИЕНТОВ С ГЕМИФАЦИАЛЬНЫМ СПАЗМОМ.....	84

16. Сапарбаев Кудрат Исмаилович ЭФФЕКТИВНОСТЬ СПРЕЯ СЕМАКС В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА УРОВЕНЬ НЕЙРОТРОФИЧЕСКОГО ФАКТОРА BDNF В КРОВИ ПАЦИЕНТОВ.....	90
17. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Худайбергенов Нурмамат Юсупович, Султанова Динора Ойбек кизи ЭФФЕКТИВНОСТЬ НИЗКОЧАСТОТНОЙ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ (ТМС) В КОРРЕКЦИИ ПАРЕЗОВ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ.....	94
18. Якубова Мархамат Миракрамовна, Рахматуллаева Гульнора Кутпитдиновна, Саид – Ахмедова Саодат Каримджановна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ, МОЛЕКУЛЯРНО – ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ.....	99
19. Юсупова Идрисахон Бахтиёрвна, Мамуровой Мавлюдахон Мирхамзаевны КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЯЖЕСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ....	103
20. Болтаева Зулайхо Оллабергановна ОСОБЕННОСТИ БОЛЕЙ В СПИНЕ У ПОЖИЛЫХ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	105
21. Арсланова Зера Энверовна, Игорь Александрович Югай ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ОЦЕНКА И РАННЕЕ ВЕДЕНИЕ НОВОРОЖДЁННЫХ СО СПИННОМОЗГОВОЙ ГРЫЖЕЙ (SPINA VIFIDA) И ФИКСИРОВАННЫМ СПИННЫМ МОЗГОМ: СОВРЕМЕННЫЙ АЛГОРИТМ И ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОГНОЗ.....	109
22. Шодиев Улугбек Донёр угли, Рахимбаева Гулнара Саттаровна ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ЦЕРЕБРО-АСТЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА В ПОСТКОВИДНОМ ПЕРИОДЕ.....	114
23. Шарипов Алиёр Ахрорович, Рахматова Дилбар Исмагиллоевна ВСТРЕЧАЕМОСТЬ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА КОМОРБИДНЫМИ С ДРУГИМИ ПАТОЛОГИЯМИ.....	118
24. Алиев Мансур Абдухоликович, Турсунов Жахонгир Гулом угли, Якубов Ахрор Туйчиевич ЭВОЛЮЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА В ЕВРОПЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР.....	121
25. Асадов Х.Ф., Охунов А. О., Асадов Х.Х. ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДЕКОМПРЕССИЯ БОЛЬШОГО ЗАТЫЛОЧНОГО НЕРВА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНИ: МАЛОТРАВМАТИЧНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПОДХОД.....	127

УДК 378.147:616.8:004.9

Ризаев Жасур Алимджанович
Ибрагимов Шерзод Умидович
Джурабекова Азиза Тахировна

Самаркандский государственный медицинский университет

РАЗВИТИЕ КЛИНИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ-НЕВРОЛОГОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17884054>

АННОТАЦИЯ

Современная система медицинского образования находится в процессе кардинальной трансформации, обусловленной стремительным развитием цифровых технологий и изменяющимися требованиями к профессиональным компетенциям врача. Особенно актуальной данная проблема становится в контексте подготовки специалистов-неврологов, деятельность которых характеризуется высокой степенью сложности диагностических и терапевтических решений, а также необходимостью эффективного взаимодействия в междисциплинарных командах. В условиях цифровизации здравоохранения возрастает потребность в специалистах, обладающих не только глубокими клиническими знаниями, но и развитыми управленческими навыками. Современный врач-невролог должен уметь организовывать рабочие процессы, принимать обоснованные решения в условиях неопределенности, эффективно использовать информационные ресурсы и координировать деятельность медицинской команды.

Ключевые слова: цифровое медицинское образование, неврологическая подготовка, управленческие компетенции, искусственный интеллект в обучении, инновационные образовательные технологии, клиническое мышление, симуляционные методы обучения, цифровые платформы, профессиональные навыки, медицинская педагогика, образовательная модель, компетентностный подход, интерактивное обучение.

Rizayev Jasur Alimdjanovich
Ibragimov Sherzod Umidovich
Dzhurabekova Aziza Takhirovna
Samarkand State Medical University

DEVELOPMENT OF CLINICAL AND MANAGEMENT SKILLS IN NEUROLOGIST STUDENTS IN A DIGITAL EDUCATIONAL PLATFORM

ANNOTATION

The modern medical education system is undergoing a cardinal transformation due to the rapid development of digital technologies and changing requirements for the professional competencies of doctors. This problem is especially relevant in the context of training neurologist specialists whose activities are characterized by a high degree of complexity of diagnostic and therapeutic solutions, as well as the need for effective interaction in interdisciplinary teams. In the context of the digitalization of healthcare, the need for specialists with not only deep clinical knowledge but also developed management skills is increasing. A modern neurologist must be able to organize work processes, make informed decisions in conditions of uncertainty, effectively use information resources, and coordinate the activities of the medical team.

Keywords: digital medical education, neurological training, management competencies, artificial intelligence in learning, innovative educational technologies, clinical thinking, simulation learning methods, digital platforms, professional skills, medical pedagogy, educational model, competency-based approach, interactive learning.

Ризаев Жасур Алимджанович
Ибрагимов Шерзод Умидович
Джурабекова Азиза Тахировна
Самарканд давлат тиббиёт университети

РАҚАМЛИ ТАЪЛИМ ПЛАТФОРМАСИДА НЕВРОЛОГ ТАЛАБАЛАРДА КЛИНИК ВА БОШҚАРУВ КЎНИКМАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

АННОТАЦИЯ

Замонавий тиббий таълим тизими рақамли технологияларнинг жадал ривожланиши ва шифокорларнинг касбий малакаларига қўйиладиган талабларнинг ўзгариши туфайли тубдан ўзгармоқда. Ушбу масала, айниқса, фаолияти диагностика ва даволаш ечимларининг юқори даражадаги мураккаблиги, шунингдек, фанлараро жамоаларда самарали ҳамкорлик қилиш зарурати билан тавсифланадиган невролог мутахассисларни тайёрлаш нуқтаи назаридан долзарбдир. Соғлиқни сақлаш соҳасини рақамлаштириш шароитида нафақат чуқур клиник билимларга, балки ривожланган бошқарув кўникмаларига эга бўлган мутахассисларга эҳтиёж тобора

ортиб бормоқда. Замоनावий невролог иш жараёнларини ташкил эта олиши, ноаниклик шароитида асосли қарорлар қабул қилиши, ахборот ресурсларидан самарали фойдаланиши ва тиббий жамоа фаолиятини мувофиқлаштира олиши лозим.

Калит сўзлар: рақамли тиббий таълим, неврологик тайёргарлик, бошқарув компетенциялари, таълимда сунъий интеллект, инновацион таълим технологиялари, клиник фикрлаш, симуляцион таълим усуллари, рақамли платформалар, касбий кўникмалар, тиббий педагогика, таълим модели, компетенциявий ёндашув, интерактив таълим.

Кириш. Замоनावий тиббий таълим тизими рақамли технологияларни жорий этиш ва касбий компетенцияларни шакллантиришга янги ёндашувлар билан боғлиқ туб ўзгаришлар даврини бошдан кечирмоқда [1]. Ушбу масала неврология соҳасида алоҳида долзарблик касб этади, чунки бу ерда нафақат юқори даражадаги клиник билим ва кўникмалар, балки неврология бўлимлари ва марказларини самарали бошқариш учун ривожланган менежмент қобилиятлари ҳам талаб этилади [2].

Соғлиқни сақлашнинг рақамли трансформацияси шароитида нафақат неврологик касалликларни ташхислаш ва даволаш, балки тиббий жараёнларни самарали бошқариш, инновацион технологияларни жорий этиш, фанларо жамоаларда ишлаш ва асосли бошқарув қарорларини қабул қилишга қодир бўлган невролог шифокорларни тайёрлашга бўлган эҳтиёж ортиб бормоқда [3].

Тиббиёт олий ўқув юргларида ўқитишнинг анъанавий усуллари ҳар доим ҳам бўлажак неврологларда, айниқса соғлиқни сақлаш менежменти соҳасида зарур компетенциялар доирасини тўлиқ шакллантиришга имкон бермайди [8]. Рақамли таълим муҳити симуляция технологиялари, виртуал клиник ҳолатлар, масофавий таълим тизимлари ва интерактив таълим платформаларидан фойдаланиш орқали клиник тайёргарликни бошқарув кўникмаларини ривожлантириш билан бирлаштириш учун янги имкониятлар очади [4]. Замоनावий олий тиббий таълим тизими рақамли технологияларга ўтиш, нейрофанларнинг илмий ютуқларини интеграциялаш ва жамоат саломатлиги соҳасида бошқарув компетенцияларини шакллантириш зарурати билан боғлиқ чуқур ўзгаришлар босқичини бошдан кечирмоқда [5]. ХХI асрда соғлиқни сақлашнинг ривожланиши шифокор-неврологдан нафақат юқори клиник компетентликни, балки ижтимоий-эпидемиологик тенденцияларни таҳлил қилиш, профилактика дастурларида иштирок этиш, шунингдек, беморларни ташхислаш, реабилитация қилиш ва масофадан мониторинг қилиш учун рақамли воситалардан самарали фойдаланишни талаб қилади. Сўнгги йилларда клиник ва популяцион ёндашувларни бирлаштирган "Жамоат саломатлиги неврологияси" концепциясига қизиқиш ортиб бормоқда [6]. Ушбу тадқиқотлар нафақат клиник кўникмаларга, балки соғлиқни сақлашни ташкил этиш, биостатистика, эпидемиология ва рақамли тиббиёт бўйича компетенцияларга эга бўлган янги турдаги мутахассисларни - "жамоат саломатлиги неврологи"ни тайёрлаш зарурлигини таъкидлайди [7]. Ўзбекистонда ва МДХ мамлакатларида тиббий таълимни ислоҳ қилиш шифокорларни тайёрлаш сифатини ошириш, симуляцион технологиялар, телетиббиёт ва масофавий таълимни интеграциялашга фаол йўналтирилган.

Тадқиқотнинг мақсади рақамли таълим муҳити шароитида бўлажак невролог мутахассисларда клиник ва менежерлик компетенцияларини шакллантириш моделини ишлаб чиқиш ва илмий асослашдан иборат.

Тадқиқот материаллари ва усуллари: Тадқиқот Самарқанд давлат тиббиёт университети Соғлиқни сақлашни ташкил этиш ва неврология кафедраси базасида 2023-2025 йиллар давомида олиб борилди. Тадқиқотга 80 нафар иштирокчи киритилди: 40 нафар даволаш факультетининг 5-6 курс талабалари, 40 нафар неврология мутахассислиги бўйича 1-2 йиллик клиник ординаторлар. Иштирокчиларнинг ўртача ёши 24,6±2,8 ёшга ташкил этди. Улардан 52 нафари аёллар (65%) ва 28 нафари эркеклар (35%). Танлов иштирок этишга хабардор қилинган ҳолда

розилик бериш шarti билан ихтиёрий равишда амалга оширилди. Жорий этилган рақамли воситаларнинг самарадорлигини қиёсий таҳлил қилиш учун барча иштирокчилар иккита тенг гуруҳга бўлинди: Назорат гуруҳи (n = 40) - рақамли ёки симуляцион технологиялардан фойдаланмасдан маъруза, семинар ва клиник машғулотларни ўз ичига олган анъанавий дастур бўйича таҳсил олувчилар. Асосий гуруҳ (n=40) - рақамли таълим платформалари ва сунъий интеллект (СИ) элементларини қўллашни назарда тутувчи инновацион модель бўйича ўқитиш.

Клиник ҳолатларни видео таҳлил қилиш ва жавобларни автоматик баҳолаш билан тестлашни ўз ичига олган "МедСкилл-Неуролог" интерактив ўқув платформаси. Адаптив сценарийли ўқитиш учун сунъий интеллект алгоритмларидан фойдаланувчи "НеуроСим-АИ" виртуал симулятори - неврологик текширувлар имитацияси, МРТ ва ЭЭГ интерпретацияси. "э-Консулт НеуроНет" телетиббиёт модули - масофадан ташхис қўйиш ва бошқа мутахассисликдаги шифокорлар билан фанларо ҳамкорлик қилиш кўникмаларини ривожлантириш. Клиник қарорлар учун АИ-ёрдамчи (НеуроПромпт) - талабанинг қарорлари асослигини баҳолаш ва диагностика алгоритмларини тавсия этиш билан неврологик симптомларни таҳлил қилиш тизими.

"SmartTutor" тескари алоқа тизими материални ўзлаштириш даражасига қараб ўқув топшириқларини индивидуallasштириш учун сунъий интеллектдан фойдаланади. Бундан ташқари, дастлабки босқичда барча иштирокчилар анкета-сўровномалар ёрдамида диагностикадан ўтдилар. Тахлили-қиёсий усул - невролог шифокорларни тайёрлашнинг миллий ва халқаро стандартларини таҳлил қилиш (Ўзбекистон). Анкета ва сўровнома (n = 80) - талабалар ва ординаторларнинг таълимнинг рақамли шаклларига муносабатини баҳолаш, сунъий интеллект воситаларини қабул қилишини ўрганиш. Педагогик кузатув - рақамли ва симуляцион таълим жараёнида таълим олувчиларнинг иштироки, ташаббускорлиги ва мослашувчанлигини аниқлаш. Компетенцияларни баҳолаш - касбий тайёргарликнинг модификацияланган шкаласи (Е.Н.Логинова бўйича, 2020) ва бошқарув компетенциялари шкаласи (ЖССТ компетенциялар доираси, 2022) ёрдамида амалга оширилди. Когнитив услубни психометрик баҳолаш - рақамли таълимнинг клиник фикрлашга таъсирини аниқлаш учун (К. Виткин методикаси, 2021 йил мослашуви). Маълумотларни статистик қайта ишлаш - SPSS 26.0 ва Excel 2021 дастурлари ёрдамида амалга оширилди; тавсифий статистика усуллари, Студентнинг t-мезони ва Пирсоннинг корреляцион таҳлили қўлланилди; фарқларнинг ишончилиги $p < 0,05$ да қабул қилинди. Тадқиқот Самарқанд давлат тиббиёт университети маҳаллий Тематик қўмитаси (ТУК - психоневрология қўмитаси) томонидан тасдиқланган (2023 йил 7-сонли баённома). Барча иштирокчилар тадқиқот мақсадлари ҳақида хабардор қилинди ва иштирок этиш учун ёзма розилик берди.

Тадқиқот натижалари: Қўйилган мақсадга мувофиқ, 80 нафар иштирокчи текширувдан ўтказилди, улардан 40 нафари даволаш факультетининг 5-6 курс талабалари ва 40 нафари 1-2 йиллик клиник ординаторлар эди. Ўртача ёш - 24,6±2,8 ёш; аёллар - 52 (65%), эркеклар - 28 (35%). Рақамли воситалар ва сунъий интеллект таълим жараёнига татбиқ этилгандан сўнг асосий ва назорат гуруҳлари ўртасида касбий, когнитив ва бошқарув компетенциялари қиёсий баҳоланди (1-жадвал).

1-жадвал

Асосий ва назорат гуруҳлари ўртасида касбий, когнитив ва бошқарув компетенцияларини қиёсий баҳолаш

Кўрсаткич	Назорат гуруҳ (n=40)	Асосий гуруҳ (n=40)	Ишончилик (p)
Касбий тайёргарлик даражаси (Е.Н.Логинова)	62,3 ± 6,1	86,4 ± 5,2	< 0,001

шкаласи бўйича, мах=100)			
Бошқарув компетенциялари (WHO Framework, мах=10)	4,5 ± 1,3	8,1 ± 1,0	<0,01
Когнитив услуб (К.Виткин бўйича, 2021 йил мослашуви) - фикрлашнинг аналитиклиги (%)	58,9 ± 7,2	81,6 ± 6,3	< 0,001
Ўқитишга жалб этилганлик (кузатиш бўйича, мах=100)	63,1 ± 8,5	88,9 ± 5,7	< 0,001
Рақамли таълим форматларидан қониқиш даражаси (%)	54,7 ± 9,4	91,2 ± 4,6	< 0,001
Клиник ҳолатларни талқин қилишдаги ҳатолар	31,8%	12,4%	<0,01

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, "MedSkill–Neurology", "NeuroSim-AI", "SmartTutor" каби рақамли ва сунъий интеллект воситаларидан фойдаланиб ўқитилган асосий гуруҳ иштирокчилари барча муҳим кўрсаткичларда статистик жиҳатдан сезиларли ўсишни намойиш этдилар. Бунда, НеуроСим-АИ симулятори ва НеуроПромпт АИ ёрдамчиси орқали клиник фикрлашни шакллантириш нейровизуализатсия ва ЭЭГ маълумотларини талқин қилиш кўникмаларини сезиларли даражада яхшилади. Диагностик ҳатолар сони 2,5 баробардан кўпроқ камайди ($p < 0,01$). э-Сонсулт НеуроНет телетиббийет модули билан ишлаш бошқарув ва коммуникатив компетенциялар сифатини оширди, масофавий ҳамкорлик, клиник қарорларни асослаш ва фанлараро жамоада вазифаларни тақсимлаш кўникмаларини ривожлантирди. СмартТутор тизими орқали назорат қилинган иштиёқ ва мотиватсия белгилари таълимни индивидуаллаштириш имконини берди, талабаларнинг фаоллигини 40,8% га оширди ҳамда ўз-ўзини баҳолаш сўровномалари бўйича чарқоқ ва ҳиссий толиқиш даражасини пасайтирди ($p < 0,01$). Бундан ташқари, гендер фарқлари бўйича ўтказилган тадқиқот аёлларда интерактив форматларга юқорирок мослашувчанлик ва таълимдан кўпроқ қониқишни кўрсатди (аёлларда 93%, эркакларда 87%), эркаклар эса таҳлилий сунъий интеллект воситалари билан ишлашни тезроқ ўзлаштирдилар (когнитив услуб шкаласи бўйича: эркакларда 83,2%, аёлларда 79,5%). Клиник ординаторлар ва талабалар ўртасидаги таққослаш қўрилган натижаларни берди: клиник ординаторларда касбий тайёргарлик (+27%) ва бошқарув кўникмаларининг (+32%) юқорирок ўсиши кузатилди, бу уларнинг клиник тажрибаси ва рақамли воситаларни амалиётга татбиқ этишга бўлган каттароқ эҳтиёжи билан боғлиқ. Шундай қилиб, таълим жараёнида рақамли платформалар ва сунъий интеллектни комплекс қўллаш келажакдаги невролог шифокорларни тайёрлаш самарадорлигини

оширди, айниқса клиник фикрлаш, бошқарув ва коммуникатив компетенцияларни шакллантиришда.

Кейинчалик, рақамли технологияларни идрок этиш ва бошқарув компетенцияларини таълим жараёнига интеграциялашнинг ўзига хос хусусиятларини аниқлаш мақсадида тайёргарлик даражаси ва гендер фарқларига кўра, сўровнома-анкеталарга берилган жавоблар даражаси бўйича кўрсаткичлар ўрганилди.

Шундай қилиб, тадқиқот натижалари рақамли воситалар ва бошқарув компонентларини таълим жараёнига жорий этиш самарали ва зарур эканлигини кўрсатмоқда. Айниқса, клиник ва телетиббийет вазиятларида бошқарув ёндашувларини қўллаш қобилияти юқори бўлган клиник ординаторларда бу самара яққол намоеён бўлди.

Хулосалар: Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, рақамли таълимнинг самарадорлиги билан бир қаторда, рақамли ва сунъий интеллект воситаларидан фойдаланган ҳолда невролог шифокорларни тайёрлаш тизимига бошқарув компетенцияларини жорий этишнинг ҳақиқий имконияти мавжуд. Бу эса шифокорнинг - клиницист, таҳлилчи ва соғлиқни сақлаш ташкилотчиси сифатидаги касбий ўзига хослигининг янги моделини шакллантириш учун асос яратади. Невролог шифокорларни тайёрлаш тизимига рақамли ва бошқарув компетенцияларини киритиш олий тиббий таълимни модернизация қилишнинг истиқболли йўналиши ҳисобланади. Рақамли платформаларни (MedSkill-Neurology, NeuroSim-AI, SmartTutor, NeuroPrompt) қўллаш клиник фикрлаш, бошқарув ва мулоқот кўникмаларини ривожлантиришга кўмаклашади. Клиник ординаторлар рақамли ва бошқарув воситаларига мослашишнинг юқори даражасини намойиш этмоқда, бу эса инновацияларни босқичма-босқич жорий этишнинг муҳимлигини кўрсатади. Рақамли муҳитни идрок этишдаги жинсий фарқлар ўртача характерга эга, аммо ўқитиш ёндашувларини индивидуаллаштириш зарурлигини тақозо этади

Литература:

1. Логинова Е.Н. Формирование профессиональной готовности врачей: компетентностный подход и цифровые технологии обучения. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 214 с.
2. Ахмедова Ш.Р., Джурабекова А.А. Инновационные подходы к подготовке специалистов в неврологии: опыт интеграции цифровых модулей обучения // Вестник неврологии Узбекистана. — 2024. — №3. — С. 45–51.
3. Махмудов И.Б. Телемедицинские технологии в клинической подготовке врачей: потенциал и ограничения // Современная медицина. — 2023. — Т. 12, №2. — С. 77–82.
4. WHO. Global Competency Framework for Universal Health Coverage. — Geneva: World Health Organization, 2022. — 56 p.
5. Harden R.M., Crosby J.R. The good teacher is more than a lecturer — the twelve roles of the teacher // Medical Teacher. — 2000. — Vol. 22, No. 4. P. 334–347.
6. Frenk J. et al. Health professionals for a new century: transforming education to strengthen health systems in an interdependent world // The Lancet. — 2010. — Vol. 376. — P. 1923–1958.
7. Cant R.P., Cooper S.J. Simulation-based learning in nurse education: systematic review. // Journal of Advanced Nursing. — 2010. — Vol. 66(1). — P. 3–15.
8. Ellaway R., Topps D., Pusic M. et al. Digital professionalism for the medical educator. // Medical Teacher. — 2019. — Vol. 41(4). — P. 410–416.

6. Gfrerer L, Guyuron B. Surgical treatment of chronic migraine. *Clin Plast Surg.* 2014;41(2):253-262.
7. Mathew PG. Pathophysiology of migraine. *Neurol Clin.* 2019;37(4):651-671.
8. Asadov HF, Asadov HK, Abdulazizov AA. Minimally invasive endoscopic decompression of the greater occipital nerve: early clinical outcomes. *MEDAS Medical Center Reports.* 2024.